

СУРХОНДАРЁ ВОХАСИ ШАРОИТИДА ДОРИВОР ВАЛЕРИАНАНИНГ БИОЭКОЛОГИК ВА ФИТОХИМИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Амонова Г. Ч.¹, Тўхтаев. Б.Ё.²

¹Ўрмон хўжалиги илмий–тадқиқот институти таянч докторанти,

²биология фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205634>

Аннотация. Мақолада доривор валериана *V.officinalis L* нинг халқ ва расмий тиббиётда ишлатилиши, унинг таркибидаги фойдали кимёвий бирикмалар ҳамда ушбу истиқболли доривор ўсимликнинг интродукцияси, хом ашёсини маҳаллий шароитда етиштириши бўйича амалга оширилган илмий тадқиқотлар борасида маълумотлар келтирилган.

Kalit so‘zlar: Доривор валериана, ўсим, ривожланиш, кимёвий таркиби, ва б.қ..

Аннотация. В статье представлена информация о применении лекарственной валерианы (**Valeriana officinalis L**) в народной и официальной медицине, полезных химических соединениях, содержащихся в её составе, а также о научных исследованиях, проведённых по интродукции этого перспективного лекарственного растения и выращиванию его сырья в местных условиях.

Ключевые слова: лекарственная валериана, рост, развитие, химический состав и др.

Abstract. The article provides information about the use of medicinal valerian (**Valeriana officinalis L**) in folk and official medicine, the beneficial chemical compounds contained in its composition, as well as scientific research conducted on the introduction of this promising medicinal plant and the cultivation of its raw materials in local conditions.

Keywords: medicinal valerian, growth, development, chemical composition, etc.

Кириш.

Доривор валериана (*V.officinalisL.*) ўсимлигини интродукция шароитида мослашиш жараёнларини ўрганиш ва истиқболли ўсимлик сифатида турли ҳудудларда кенг масштаби плантацияларини ташкил этиш, доривор ўсимликшунослик ва маҳаллий фармацевтика саноатининг ўсимлик хом ашёсига бўлган эҳтиёжини таъминлаш кун тартибидаги асосий масалалардан ҳисобланади. Сабаб, шарқ табобатида ва дорихоналар пештахталарида жойлашган инсон саломатлиги учун зарур бўлган 10 хилдаги, энг керакли доривор воситалардан бири валериана спиртли настойкаси бўлиб, ушбу ўсимликни маҳаллий шароитда ўстириш ва маҳаллий хом ашёни тайёрлашни талаб этади.

Буюк мутафаккир ва табиб Абу Али Ибн Сино (Европада Авиценна номи билан танилган) ўзининг "Тиббиёт фанининг канони" номли асарида доривор асарун ўсимлигини батафсил тасвирлаб, ушбу ўсимликдан мияни мустаҳкамлаш воситаси сифатида фойдаланган.

Халқ табобатида доривор валериана препаратлари тинчлантирувчи юрак-қон томир тизими фаолиятини яхшиловчи восита сифатида уйқусизликда марказий асаб

тизимларинини таъсирчанлигини ошганда қўлланилади..Валерианнинг доривор хусусиятлари ва қўлланилиши *valerian officinalis L* нинг доривор хусусиятлари илдизпоялари ва илдизлари таркибидаги биокимёвий моддалар мажмуасига боғлиқ. Европа олимларинининг маълумотларида Valerian препаратлари милодий 1-асрдан бошлаб доривор мақсадларда ишлатилган. дастлаб улар ишлатилган. [1] Валериан илдизларида кимёвий таркиби.100 га яқин индивидуал моддалар топилган. Илдизлари 0,5-2% гача эфир мойини ўз ичига олади.Эфир мойининг асосий компоненти борнилизо валерианатдир.Бундан ташқари, изовалерина кислота ва борнеол ҳамда унинг бошқа кислоталар билан эфирлари эркин ҳолатда бўлади. Шунингдек, монотерпен спиртли миртенол ўз ичига олади унинг эркин шаклда ва изовалерис кислота, кофур ва бир эстер шаклида-пинене, Л-лимонене ва Д-Терпин спирт[2]. Дастлаб, валериан қуруқ ўт ва бўғилиш учун илдиз ва диуретик сифатида ишлатилган.Ўрта асрларда-юқумли касалликларнинг олдини олиш, эпилепсияга қарши ва асаб тизимини тинчлантириш воситаси сифатида. валериана мултифакка эгалигини такидлаганлар.

Фармацевтикада эса, доривор валериана ўсимлиги хом ашёси таркибида ўзининг асосий фаол моддаларидан бири сифатида валерен кислотасини ўз ичига олиши унинг асосий таъсир этувчи қиймати ҳисобланади.. Валерен кислота валериананинг асосий биологик фаол моддаси ҳисобланади ва ушбу модда ўсимликнинг тинчлантирувчи,уйқуни яхшилаш ва стрессни камайтириш хусусиятларини таъминлайди. Изовалериан кислотанинг терапевтик самарадорлиги валерен кислотага нисбатан пастроқ, шунингдек валерен кислотадек нерв системасига самарали таъсир кўрсатмайди. Изовалериан кислота учувчан модда бўлиб, ўсимликнинг ўзига хос ҳидига сабаб бўлувчи модда сифатида танилган [3].

1-расм. Доривор валериана ўсимлиги хом ашёсининг кимёвий таркиби

Клиник тадқиқотлар ва тажрибалар шуни кўрсатдики, валериана препаратлари валерен кислота ҳисобига самарали натижалар берди [4]. Изовалериан кислота ўзининг кимёвий табиати, учувчанлиги ва барқарор бўлмаганлиги боис намлик, ҳарорат, ёруғлик

ва бошқа физик-кимёвий омиллар натижасида ўсимлик хом ашёсидаги миқдори ўзгариб туради.

Бундан ташқари қайта ишлаш усуллари изовалериан кислотанинг миқдорига таъсир қилиши мумкин. Бу ўзгаришлар натижасида изовалериан кислота миқдори турлича бўлиши мумкин, шунинг учун уни стандартлаштириш учун ишончли ва барқарор методни топиш қийинчилик туғдиради [5]. Валерен кислота валериана ўсимликларининг энг фаол компоненти сифатида тан олинган. Валерен кислота барқарорлиги ва терапевтик самарадорлиги яхши ўрганилган [6]. Намлик, ҳарорат ва бошқа сақлаш шароитларида валерен кислота изовалериан кислотага қараганда барқарор. Юқорида келтириб ўтилган маълумотларга кўра доривор валерианани валерен кислота миқдорига асосланиб стандартлаштириш мақсадга мувофиқ

V.officinalis L. ўсимлиги хом ашёсининг таркибида эфир мойлари (0,5-2%), флованоидлар-(0,2-0,5%), алколоидлар(0,1%), органик кислоталар ва унинг хосилалари, сесквитерпенлар (валерен кислота, атсетоксивалерен кислота 0,5-2%) ни ташкил этади.

Ана шундай фармацевтик қийматга эга бўлган доривор валериана ўсимлигини интродукцияси ва унинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш борасидаги илмий тадқиқотлар Ўзбекистоннинг жанубий қисми, Сурхондарё воҳасининг субтропик иқлимли худудлари Термиз ва Узун (Боботоғ ў.х.) (Чўл ва тоғ олди адир) шароитида олиб борилди.

Илмий тадқиқотларнинг мақсади Сурхондарё иқлим ва тупроқ шароитида интродукция қилинган доривор валериана (*V.officinalis L.*)ўсимлиги илдизпояларидаги эфир мойлари ва мураккаб эфирлар миқдорини таҳлил қилиш орқали интродукция самарадорлигини аниқлаш.

Илмий тадқиқотларимизда доривор валерианани илдиз хом ашёсини кимёвий таркибини аниқлаш учун Тошкент фармацевтика институти "Инновацион фармацевтик бирикмалар" илмий лабораториясида ҳамкорликда таҳлил қилинди.

Доривор валериана хом ашёсининг фитокимёвий таркибини аниқлашда дастлаб эритмаларни тайёрлаш. 0.05 М калий дигидрофосфат эритмасининг тайёрланиши: 1.36 г (а.т) калий дигидрофосфат кукунидан ўлчаб олиниб, 250 мл ҳажмли ўлчов колбасига солинди ва хроматография учун мўлжалланган сувда эритилди, аралаштирилди. Сўнг эритма ҳажми колба белгисигача етказилди ҳамда вакуумли филтрдан ўтказилди. Здақиқа ултратовушли ҳаммомда газсизлантирилгач эритма устига 0.5 мл концентранган ортофосфат кислота эритмасидан қуйилди ва яна 1 дақиқа газсизлантирилди.

Стандарт эритманинг тайёрланиши. 0,005 г (а.т) валерен кислотаси стандарт намунаси ўлчаб олиниб, 25 мл ўлчов колбасига солинди ва 96% ли спиртда эритилди, аралаштирилди.ҳамда эритма ҳажми колба белгисигача етказилди. Сўнг тешиклари диаметри 0.2 мкм бўлган филтрдан ўтказилди ва хроматографга юборилди.

Узун тумани илдизпояси ва илдизи намунасининг тайёрланиши: 3,0 г (а.т) майдаланган хом ашё 100 мл ҳажмли ўлчов колбасига солинди ва 50 мл 96% ли спирт қўшилди, қайта оқимли конденсаторга уланди ва сув ҳаммомида 45дақиқа қайнатилди. Хона ҳароратига қадар совутилган экстракт оқ лентали қоғоз филтр орқали 50 мл ҳажмли ўлчов колбасига филтрланди, эритма ҳажми 96% ли спирт билан колба белгисигача келтирилди. Олинган экстрактнинг тахминан 2-3 мл миқдори тешиклари диаметри 0.2 мкм бўлган филтрдан ўтказилди ва хроматографга юборилди.

Термиз тумани илдизпояси ва илдизи намунасининг тайёрланиши: 3,0 г (а.т) майдаланган хом ашё 100 мл ҳажмли ўлчов колбасига солинди ва 50 мл 96% ли спирт қўшилди, тескари совуткич уланди ва сув ҳаммомида 45 дақиқа қайнатилди. Хона ҳароратига қадар совутилган экстракт оқ лентали қоғоз филтр орқали 50 мл ҳажмли ўлчов колбасига филтрланди, эритма ҳажми 96% ли спирт билан колба белгисигача келтирилди. Олинган экстрактнинг тахминан 2-3 мл миқдори тешиклари диаметри 0.2 мкм бўлган филтрдан ўтказилди ва хроматографга юборилди.

Узун тумани ер устки қисми намунасининг тайёрланиши: 3,0 г (а.т) майдаланган хом ашё 100 мл ҳажмли ўлчов колбасига солинди ва 50 мл 96% ли спирт қўшилди, тескари совуткич уланди ва сув ҳаммомида 45 дақиқа қайнатилди. Хона ҳароратига қадар совутилган экстракт оқ лентали қоғоз филтр орқали 50 мл ҳажмли ўлчов колбасига филтрланди, эритма ҳажми 96% ли спирт билан колба белгисигача келтирилди. Олинган экстрактнинг тахминан 2-3 мл миқдори тешиклари диаметри 0.2 мкм бўлган филтрдан ўтказилди ва хроматографга юборилди.

Термиз тумани ер устки қисми намунасининг тайёрланиши: 3,0 г (а.т) майдаланган хом ашё 100 мл ҳажмли ўлчов колбасига солинди ва 50 мл 96% ли спирт қўшилди, тескари совуткич уланди ва сув ҳаммомида 45 дақиқа қайнатилди. Хона ҳароратига қадар совутилган экстракт оқ лентали қоғоз филтр орқали 50 мл ҳажмли ўлчов колбасига филтрланди, эритма ҳажми 96% ли спирт билан колба белгисигача келтирилди. Олинган экстрактнинг тахминан 2-3 мл миқдори тешиклари диаметри 0.2 мкм бўлган филтрдан ўтказилди ва хроматографга юборилди.

Сурхондарё воҳаси иқлим шароитида интродукция қилинган доривор валериананинг хом ашёси таркибидаги валарен кислота миқдори таҳлил қилинди.

1-жадвал

Сурхондарё воҳаси иқлим шароитида интродукция қилинган доривор Валериана ўсимлигининг турли аъзоларида Валарен кислотасининг миқдори

№	Намуналар	Инекция ҳажми, мкл	Чўққи баландлиги, мАу	Текширилаётган намуналардаги валарен кислотасининг миқдори, %
1	Сурхондарё вилояти Узун туман илдизпоя ва илдиз	10	316,17346	0,13±0,04
2	Сурхондарё вилояти Узун туман поя ва барглари	10	34,56849	0,012±0,03
3	Сурхондарё вилояти Термиз туман илдизпоя ва илдиз	10	156,00647	0,055±0,02
	Сурхондарё вилояти Термиз туман поя ва барглари	10	-	-
4	Россия	10		0,12

2- жадвалда маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу ўсимлик Россияда кенг тарқалган бўлиб, Россияда ўсувчи доривор валериана таркибида 0,12 % валерен кислотаси мавжуд (ФС.2.5.0009.15 га биноан).

Доривор валериананинг ер устки қисмининг фитокимёвий таркиби изовалериана кислотаси ўрганилганда Тошкент воҳаси шароитида биринчи вегетация йилида 0,7% бўлган бўлса, иккинчи йили 0,84 % ни биринчи йил билан иккинчи йил орасида 0,14% кўпайишини кузатилди.

Доривор валериананинг ер остки қисмининг фитокимёвий таркиби изовалериана кислотаси ўрганилганда Тошкент воҳаси шароитида биринчи вегетация йилида 1,18% бўлган бўлса, иккинчи йили 1,27 % ни биринчи йил билан иккинчи йил орасида 0,09% кўпайишини кузатилди[7].

Доривор валериана хом ашёси (илдиз ва илдизпоя)нинг фитокимёвий таркиби

2-жадвал

№	Худудлар	Экиш муддати	Вегетация йиллари	Намуналар намлиги, %	Эфир мойи миқдори, %
1	Сурхондарё вилояти Термиз	Баҳорги	1	17,99	0,165
			2	13,26	0,634
2	Сурхондарё вилояти Узун	Баҳорги	1	17,24	0,209
			2	13,34	0,872
3	Тошкент вилояти	Баҳорги	1	18,52	0,240
			2	14,73	0,260
4	Россия	Баҳорги	1	16,85	0,356
			2	13,08	1,030

2-жадвалда кўрсатилганидек, доривор валериана хом ашёсининг таркибида эфир мойлари миқдори 1,030% гача табиий ҳолда тарқалган ареаллар-Россияда энг юқори кўрсаткич (эксплуатацияга яроқли хом ашё),

Тошкент воҳаси шароитида 0,260% гача энг паст кўрсаткични ташкил этган. Ушбу кўрсаткичлар Сурхондарё воҳасининг Узун (тоғолди худудлари) туманида биринчи вегетация йилида 0,209 %дан иккинчи вегетация йилида 0,872% ни ёки Термиз (чўл худудлари) туманида биринчи вегетация йилида 0,165% дан иккинчи вегетация йилида 0,634% ни ташкил этган.

Хулоса.

Демак, доривор валериана ўсимлиги Сурхондарё воҳаси шароитида Тошкент воҳаси шароитига нисбатан жадал ривожланади ва ўсимлик хом ашёси икки йил мобайнида эксплуатацияга яроқли бўлиб, стандарт ҳолатга (эфир мойлари миқдори 0,872%) келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Равилов Владимир Доривор валериана: етиштириш, доривор хусусиятларига кўра, қишлоқда ва боғда ўстирилиши мумкин бўлган қимматли доривор ўсимликдир. 12.03.2013. 11.22.2021 <https://good-tips.pro/index.php/medicinal-plants/valeriana-officinalis-health-benefits>

2. Абдиниязова Г.Ж., Расбергенова Д.Р. Доривор валериана ўсимлигининг доривор хусусиятлари ва етиштириш технологияси. Часть-3_ Том-1-09.2023. Лучшие интеллектуальные исследования 51
3. <https://web-журнал.ру/индекс.пхп/журнал/артислe/виeв/448>
4. Murti K. et al. Pharmacological properties of Valeriana officinalis-a review //Pharmacologyonline. – 2011. – Т. 3. – С. 641-646.
5. **"Valeriana officinalis: A review on its phytochemistry, pharmacology, and toxicology"** by Zhang, Z., et al. (2018), *Phytochemistry Reviews*, 17(5), 1025-1041.
6. **"Phytochemical and pharmacological study of Valeriana officinalis and its active components"** by Sadeghi, N., et al. (2017). *Journal of Medicinal Plants*, 13(4), 79-92.
7. Wills, R. B. H., and D. Shoheit. "Changes in valerenic acids content of valerian root (*Valeriana officinalis* L. sl) during long-term storage." *Food Chemistry* 115.1 (2009): 250-253.
8. Абдуназаров Эркин Эргашович “Тошкент воҳаси шароитида *Valeriana officinalis* L. интродукцияси ва биоэкологик хусусиятлари”- автореферат. [Тошкент 2010йил]